

HOVUZ BALIQCHILIGI XO‘JALIKLARI HAVZALARIDA SANOAT AKVAKULTURASI QURILMALARINI O‘RNATISH ISTIQBOLLARI

Nishonov Bekmurod Ermaxamad o‘g‘li

Tosh DAU, tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933184>

Annotatsiya. Mazkur maqola hovuz baliqchiligi yaylov hovuzlarida intensiv akvakulturaning baliqchilik qafaslarini o‘rnatish orqali baliq mahsuldorligini sezilarli darajada oshirish imkoniyati mavjudligi bayon etilgan. qafas moslamalaridagi suvning baliqchilik sifat ko‘rsatkichlarini aniqlash, qafas moslamalaridagi karp baliqlari o‘ishi va biomassasining ortishini o‘stirish tig‘izligiga bog‘liqligini, baliqlar biomassasi va o‘siishining ratsion va oziqlantirish sifatiga bog‘liqligini o‘rganish borasidagi tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: baliqchilik, akvakultura, baliqchilik qafaslari, ratsion, sun‘iy ozuqa, karp, hovuz.

Аннотация. В данной статье описывается возможность значительного повышения рыбопродуктивности путем установки интенсивных аквакультурных рыболовных садков в прудовых рыбоводческих пастбищных прудах. Представлены результаты исследований по определению рыбохозяйственных показателей качества воды в садковых устройствах, изучению зависимости роста и увеличения биомассы карпа в садковых устройствах от плотности выращивания, зависимости биомассы и роста рыб от рациона и качества кормления.

Ключевые слова: рыбоводство, аквакультура, рыболовные клетки, рацион, искусственный корм, карп, бассейн.

Abstract. This article describes the possibility of significantly increasing fish productivity by installing intensive aquaculture fishing cages in pond fishery pasture ponds. The results of research on determining the fishery quality indicators of water in cage devices, studying the dependence of carp growth and biomass increase in cage devices on cultivation density, and the dependence of fish biomass and growth on diet and feeding quality are presented.

Keywords: fish farming, aquaculture, fish cages, diet, artificial feed, carp, pond.

Bugungi kunda dunyo miqyosida oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, aholining hayot darajasini yaxshilash imkonini beruvchi zamonaviy iqtisodiyotning asosiy vazifalaridan biri bo‘lib hisoblanadi. Baliqchilik tarmog‘i oson hazm bo‘ladigan hayvon oqsillari, yog‘da eriydigan vitaminlar va minerallarga boy bo‘lgan mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi va yetkazib beruvchi soha sifatida oziq-ovqat xavfsizligi tizimida yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi. Bu esa suv havzalarida mahsuldorlik imkoniyatlaridan kengroq foydalanishni talab etadi. Bugungi kunga qadar respublikamizda yetishtirilayotgan baliq hajmi asosan karpsimon baliqlar hovuz polikulturasiga to‘g‘ri keladi. Bu texnologiya ikki yillik baliqchilik sikli tashkil topgan bo‘lib tovar baliqlar yetishtirilgandan keyin yil yakunida hovuzlar suvi quritiladi va bahorda yana qayta to‘ldiriladi. Keyingi yillarda O‘zbekiston ham suv tanqisligini boshdan kechirmoqdasuvdan foydalanishga bo‘lgan munosabatlarni tubdan o‘zgartirishni talab etadi.

Baliqchilik hovuzlari suvidan foydalanish samaradorligini oshirish uchun ularga qo‘shimcha vazifa sifatida baliqchilik qafaslarini o‘rnatish orqali baliq mahsuldorligini sezilarli

darajada oshirish va sanoat akvakulturasini usullarini rivojlantirish imkoniyati mavjud. Buning uchun esa yaylov hovuzlariga baliqchilik qafaslarini o‘rnatish, qafas moslamalaridagi suvning baliqchilik sifat ko‘rsatkichlarini aniqlash, qafas moslamalaridagi karp baliqlari o‘ishi va biomassasining ortishini o‘stirish tig‘izligiga bog‘liqligini, baliqlar biomassasi va o‘siishining ratsion va oziqlantirish sifatiga bog‘liqligini o‘rganish borasidagi tadqiqotlar juda muhim hisoblanadi. Shu sababli 2024 yilda Namangan viloyati Mingbuloq tumanidagi “Fayzli baliqlar” baliqchilik xo‘jaligi yaylov hovuzlariga o‘lchami 1 m³ bo‘lgan tajriba qafaslarini o‘rnatilib baliqlar turli sanoat yemlari bilan oziqlantirildi, Tajribamiz 2024-yil mart-aprel oylarida baliq boqish uchun mo‘ljallangan baliqchilik fermasiga borib u yerda tajriba o‘tkazish uchun ajratilgan ko‘lni o‘rganishdan boshlandi. Shu yil aprel oyining oxirlariga borib esa tajriba uchun mo‘ljallangan qafaslar tayyorlab olindi va hovuzning suv kirish qismiga o‘rnatildi. Qafaslarining soni jami 9 ta bo‘lib bo‘yi 1.5 metr eni esa 1 metrni tashkil qiladi. Bu qafaslar uchtdan qilib uch guruhga bo‘lib olindi. Tajriba uchun olib kelingan (karp) chavoqlarning o‘rtacha og‘irligi 35 grammni tashkil qildi. Qafaslarining 1-uchtasiga 20 tadan, 2-uchtasiga 30 tadan, qolgan uchtasiga 40 tadan baliq chavoqlari tashlandi. May oyining birinchi kunidan boshlab ularga 3 turdagi (1-Kvadro start, Uzb. 2-Haida, Xitoy. 3-Common carp, Eron) sun‘iy ozuqa yemlari berila boshlandi. Bundan maqsad qaysi yem turi samaraliroq va qanday zichlikda baliqlarning hosildorligi yuqoriroq bo‘lishini aniqlash. Baliqlarni oziqlantirish boshlangandan keyin har 15 kunda nazorat o‘lchovlari amalga oshirildi. 6 oy davom etgan tajribadan quyidagi natijalar olindi.

1- jadval

Sun‘iy ozuqa turlari	Kvadro start			Haida			Common carp			Kvadro start			Haida			Common carp			Ozuqa miqdori
	Hovuzga tashlangan sadoklar va ularga tashlangan baliqlar soni																		
Sadoklar	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
Oylar	O‘k	20	20	20	30	30	30	40	40	40									
May	1	35g	35g	35g	35g	35g	35g	35g	35g	35g									
	15	117	82	124	89	122	87	114	79	122	87	119	84	104	69	103	68	106	71
Iyun	1	202	85	218	94	215	93	198	84	216	94	208	89	178	74	179	76	184	78
	15	286	84	309	91	311	96	281	83	308	92	300	92	254	76	256	77	264	80
Iyul	1	372	86	401	92	403	92	366	85	398	90	395	95	333	79	336	80	347	83
	15	464	92	499	98	497	94	455	89	491	93	491	96	417	84	421	85	434	87
Avgust	1	552	88	594	95	585	88	542	87	585	94	582	91	506	89	512	91	527	93
	15	634	82	684	90	671	86	624	82	674	89	667	85	592	86	602	90	616	89
Sentabr	1	713	79	768	84	757	86	704	80	759	85	748	81	672	80	688	86	703	87
	15	791	78	849	81	841	84	780	76	840	81	827	79	744	72	767	79	785	82
Oktabr	1	865	74	924	75	920	79	854	74	914	73	905	78	812	68	836	69	859	74
	15	937	72	992	68	991	71	926	72	978	64	979	74	877	65	896	60	925	66
Sadoklar		1	2	3	4	5	6	7	8	9									
Tashlangan baliqlar soni		20	20	20	30	30	30	40	40	40									
Qolgan baliqlar soni		18	19	18	28	27	28	36	38	37									
Jami (g)		937	992	991	926	978	979	877	896	925									
Jami (kg)		16.866	18.848	17.838	25.928	27.406	27.412	31.572	34.48	34.225									

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki chavoqlar iyul va avgust oylarida qolgan oylarga nisbatan biroz ko‘proq vazn yig‘di va 30 talik chavoqlar tashlangan sadoklarda baliqlarning vazn olishi qolganlarga nisbatan samaraliroq bo‘ldi. Sentabr oyidan boshlab esa baliqlarning vazn

olishi kamaydi. Foydalanilgan sun'iy ozuqalarning orasida Eronda ishlab chiqarilgan “Common carp” yemi yaxshi natija berdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 6 noyabrdagi PQ-4005-son «Baliqchilik sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida» qarorlari.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi PF-5853-son «O‘zbekiston respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida», farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 avgustdagi PQ-4816-son «Baliqchilik tarmog‘ini qo‘llab-quvvatlash va uning samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» qarorlari, 2022 yil 13 yanvardagi PQ-83-son qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 29 avgustdagi PQ-4816-son «Baliqchilik tarmog‘ini qo‘llab-quvvatlash va uning samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 29 yanvardagi PQ-4576-son «Chorvachilik tarmog‘ini davlat tomonidan ko‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida» qarori.
6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 13 yanvardagi PQ-83-son “Baliqchilik tarmog‘ini yanada rivojlantirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
7. Melnikov V.N. Baliqchilik kibernetikasi // Sat. ilmiy tr. VNIRO. – 1990. – B. 3–13. 2. Melnikov V.N. , Melnikov A.V. Baliqchilik kibernetikasi.
8. Melnikov A.V. , Melnikov V.N. Tijorat baliq zahiralari boshqarish va tabiatni muhofaza qilish. – Astraxan: ASTU nashriyoti , 2010. – 572 p. 4. Melnikov V.N. , Melnikov A.V. Ekologik kibernetika: 2 soat ichida - Astraxan : ASTU nashriyoti , 2010. - 392 p.
9. Chernomashentsev A.I. , Milshtein V.V. Baliqchilik . – M .: Nur va oziq-ovqat. sanoat, 1983. – 272 b. 6. Kozlov V.I. , Abramovich L.S. Baliq yetishtiruvchilarning qo‘llanmasi . - M .: Rosagropromizdat, 1991. - 238 p.
10. Bykov V.P. Baliq mahsulotlari texnologiyasi . - M .: Pishch. sanoat, 1980. – 320 b. 8. Melnikov V.N. Sanoat baliq ovining biotexnik (kibernetik) yo‘nalishi haqida // Baliqchilik. – 1976. – No 9. – B. 50–53.
11. FAO. 2009. FAO’s Director-general on how to feed the world in 2050. Popul. Dev. Rev. 35, 837-839. doi:10.1111/j.1728-4457.2009.00312.x.
12. FAO, 2009 . Global agriculture towards 2050;
1. FAO. 2013. Food and agriculture organization of the united nations Rome. -P. 201.
13. FAO. 2014. The State and challenges. –P. 243.
14. FAO/WUR. 2014: Insects to feed the world: summary report. In: Vantomme, P., Münke, C., van Huis, A., van Itterbeek, J., Hakman, A. (Eds.): Insects to Feed the World. Ede, Netherlands.
15. Mirzaeva D.A., Khujamshukurov N.A., Soxibov N.A., Azimov Sh.Sh., Kuchkarova D.X. 2020c. Dependence of Synthesis of Protein of Edible Insects from the Nutrient Environment. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 9(05):3366-3377. doi: <https://doi.org/10.20546/ijcmas.2020.905.400>